

AKTDAN FOYDALANISH JARAYONIDA O'QITUVCHI IMKONIYATLARINI MAKTAB O'QUVCHILARI, TALABALAR VA O'QITUVCHILARNI AXBOROT BILAN TA'MINLASH

Pulatova Dilfuza Azamqulovna

Chirchik State Pedagogical University

Boboxonova Madina Bahram qizi

Undergraduate student:

Chirchik State Pedagogical University

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7816043>

Annotation : Ta'lim tizimini modernizatsiya qilish bugungi kunda jamiyatni innovatsion rivojlanish salohiyati sifatida qaraladi va ta'limni rivojlantirishning yangi kontseptual yondashuvlarini amalga oshirishga asoslangan.

Key words: AKT, intellektual, komminukatsiya, vizual, animatsiya, multimedia.

Ta'lim sifatining yuqori darajasini ta'minlash asosiy muammo bo'lib qolmoqda. Yangi federal davlat ta'lim standartlari talabalarning asosiy kompetentsiyalarini rivojlantirishga qaratilgan universal pedagogik texnologiyalardan foydalangan holda o'quvchilarni o'qitishning tizimli faolligini joriy qilishni nazarda tutadi. AKT texnologiyalarini maktab amaliyotiga joriy etish modernizatsiya qilishning ustuvor yo'nalishlaridan biri bo'lib, u nafaqat ta'lim sifatini oshirishga, balki o'quvchi shaxsining intellektual va ijodiy salohiyatini ochib berishga, axborot salohiyatini rivojlantirishga yordam beradi. E. I. Ogarev ostida kompetentsiya shaxsni belgilangan maqsadga erishishga qaratilgan samarali harakatlarni rejalashtirish va amalga oshirishga qodir bo'lgan faoliyat sub'ekti sifatida tavsiflovchi baholovchi toifani tushunadi. Vakolatlar tarkibida u beshta komponentni aniqlaydi: hal qilinayotgan vazifalar va muammolarning mohiyatini chuqur anglash; faoliyat sohasida olingan bilim va tajriba; ilg'or yutuqlarni o'zlashtirish; etarli vosita va usullarni tanlash qobiliyati; maqsadga erishish jarayonida o'z faoliyati natijalari uchun javobgarlik hissi. Talabaning axborot kompetentsiyasining asosiy komponentlari:

ma'lumot manbalarini to'g'ri tanlash qobiliyati;

turli manbalardan ma'lumotlarni topish va o'zgartirish qobiliyati

texnik vositalardan foydalanish bo'yicha aniq ko'nikmalarga ega bo'lish

o'z faoliyatida kompyuter axborot texnologiyalaridan foydalanish qobiliyati;

kerakli sohadagi axborot oqimlarining xususiyatlarini bilish. Ostida axborot - kommunikatsiya texnologiyalari biz ma'lumot bilan ishlash usullari, texnikasi va usullari tizimini tushunamiz, ularning qo'llanilishi ta'lim va tarbiyaning markaziy vazifalarini hal qilishni ta'minlaydi. O'quv jarayonida AKTdan

foydalanish quyidagilarga imkon beradi: o'quvchilarning darsda va darsdan keyin bilim faolligini oshirish; mavzuga doimiy qiziqishni saqlab qolish; turli fanlar bo'yicha darslarda ko'rib chiqiladigan murakkab jarayonlar va hodisalarni modellashtirish va tasavvur qilish; talabalarni mustaqil izlash, Internetda kerakli ma'lumotlarni tanlash va tahlil qilish bilan shug'ullanish; ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish, o'quvchilarda umumiy va axborot madaniyatini shakllantirish. Bizningcha, AKTdan foydalanishning asosiy afzalliklari: O'qishga tayyorlik darajasi har xil bo'lgan talabalarga tabaqalashtirilgan yondashuvni amalga oshirish qobiliyati. Darsda vizual, audiovizual va video yordamidan foydalanish. Darsning yuqori tezligini saqlab turish, sinf. O'qituvchi va talabalar o'rtasida samarali aloqa o'rnatish. Talabalar UUD operativ va ob'ektiv nazoratini amalga oshirish. Muvaffaqiyat Yuqori sifatli o'quvchilar tomonidan materialni o'zlashtirish. Darsda o'quvchilar bilan darsdan tashqari va darsdan tashqari mashg'ulotlar, AKT texnologiyalarining quyidagi shakllari qo'llaniladi: prezentatsiyalar, interaktiv testlar, Internetda ma'lumot qidirish, loyihalarni tayyorlash, tayyor elektron resurslardan foydalanish, raqamli ta'lim resurslari. Bittasi faol shakllar O'quv -bilish faoliyati uchun yuqori motivatsiyani rivojlantiradigan va o'quvchilarning axborot kompetentsiyasini shakllantirishga hissa qo'shadigan pedagogik texnologiyalar - bu dizayn texnologiyalari. Elektron loyiha ustida ishlash birgalikda ishlashning keng imkoniyatlarini namoyish etadi, bunda talabalarga shaxsning malakasini to'liq namoyon etishga yordam beradigan rollar beriladi. O'quv jarayonida multimediya resurslaridan foydalanishning afzalliklari:

1. Taqdimot:

Mavzuni e'lon qilishda, fotosuratlarini ko'rib chiqishda ko'rish qobiliyati;
Talabalarning mustaqil topshiriqlarini asosiy izohlarda tez tekshirish:
formulalar, diagrammalar, xulosalar;
Muammolarni hal qilish va natijani ko'rish;
Katta ekranda taqdim etilgan matnlardagi xatolarni birgalikda muhokama qilish, tilning siljishi, fotosuratlardagi jismoniy nuqsonlar va boshqalar tasodifiy ta'sirlar yoki signal nazariyasi, shovqin yoki interferentsiya deb ham ataladi. rivojlantirmoq tanqidiy fikrlash.

2. Video parchasi: Bu tajribani darsda tayyorlash va o'tkazish uchun o'qituvchining vaqtini tejash imkonini beradi.

3. Animatsiya: Haqiqiy eksperiment o'tkazish mumkin emas va animatsiya ko'rib chiqilayotgan ob'ektlar aslida o'zini qanday tutishini ko'rsatadi.

4. Kompyuterda test: Bu talabalarning oldingi va ushbu darsda olgan bilimlarini tezda tekshirishga imkon beradi; O'qituvchiga materialni o'zlashtirish darajasini va yuqori sifatli muammolarni hal qilish uchun olingan bilimlarni tekshirish qobiliyatini ko'rishga imkon beradi; Xatolarni darhol tuzating.

5. Kompyuter modellashtirish biri hisoblanadi samarali usullar murakkab tizimlarni o'rganish. Haqiqiy tajribalar har xil sabablarga ko'ra qiyin bo'lgan hollarda hisoblash tajribalarini o'tkazish qobiliyati tufayli kompyuter modellarini o'rganish osonroq va qulayroqdir. Kompyuter modellarining izchilligi va rasmiylashtirilishi o'rganilayotgan ob'ektning (yoki ob'ektlarning butun sinfining) xususiyatlarini belgilaydigan asosiy omillarni aniqlashga, xususan, modellashtirilgan fizik tizimning uning o'zgarishiga javobini o'rganishga imkon beradi. parametrlar va dastlabki shartlar. O'qituvchining hikoyasi bilan birgalikda AKTni o'quv jarayonida qo'llashning barcha afzalliklari diqqatni va vizual fikrlashni rivojlantirishga imkon beradi - bu tasavvurni tasvirlash va tasavvur qilish qobiliyati. vizual (majoziy nazariy) fikrlash - tushunish asosi. Shunday qilib, darsda va darsdan tashqari mashg'ulotlarda AKT texnologiyalaridan foydalanish o'quv jarayonini optimallashtirish, o'quvchilarni o'quv jarayonining sub'ekti sifatida jalb qilish, ijodkorlik, mustaqillik va tanqidiy fikrlashni rivojlantirish imkonini beradi. Boshlang'ich maktab o'quv jarayonida AKTdan foydalanish yangi shaxsni shakllantirish sari qadamdir Pedagogikada 50 dan ortiq ta'lim texnologiyalari mavjud, lekin XXI asrning asosiy texnologiyasi bu axborot -kommunikatsiya texnologiyalaridan (AKT) foydalanishdir.

Hozirgi vaqtda kompyuter texnologiyalari ta'lim va tarbiyaning qo'shimcha "og'irligi" emas, balki uning sifatini sezilarli darajada oshiradigan yaxlit o'quv jarayonining ajralmas qismi bo'lishi uchun mo'ljallangan.

O'quv jarayonidagi AKTning o'rni

Ta'lim jarayonida AKTdan foydalanish-bu samaradorlikni oshirish va o'qitish va o'z-o'zini o'rganishni faollashtirishning oqilona usuli. AKT sizga axborot jarayonlarini avtomatlashtirishga imkon beradi: uni uzoq vaqt va ixcham saqlash, tezda qidirish, tezda qayta ishlash, yangisini ishlab chiqarish, istalgan masofaga uzatish va multimediya (matnli, jadvalli, grafikli, animatsion, audio va video) ma'lumotlarni taqdim etish. kerakli shakl.

Multimediya texnologiyalaridan foydalanish ta'limga yanada samarali yondashuvlardan foydalanishga olib keladi va ta'limning eng samarali vositasi hisoblanadi. Yana bir afzallik - bu o'quvchilarga hissiy ta'sir. Ayniqsa, agar video qo'shilsa va slaydlarga saundtrek bo'lsa, bu o'quvchilarga ko'rgan va eshitganlariga shaxsiy munosabatni shakllantirish imkonini beradi. Axborot-

kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish tushuntirish-tasvirlangan, o'qituvchi-tarbiyalash usulidan bola ta'lim faoliyatining faol sub'ektiga aylanadigan mashg'ulotga o'tishga imkon beradi. AKT yordamida haqiqiy virtual sayohatni amalga oshirish mumkin. AKT bayramlarga tayyorgarlik ko'rishda, bolalarning tadqiqot va loyiha faoliyatida katta yordam beradi. Asosiy ta'lim qiymati axborot texnologiyalari ular sizga o'qituvchi va talaba ixtiyorida deyarli cheksiz potentsial imkoniyatlarga ega bo'lgan multisensorli interaktiv ta'lim muhitini yaratishga imkon beradi. Ta'limning an'anaviy texnik vositalaridan farqli o'laroq, axborot texnologiyalari nafaqat o'quvchini ko'plab tushunchalar bilan to'yintirishga, balki o'quvchilarning intellektual, ijodiy qobiliyatlarini, mustaqil ravishda yangi bilimlarni o'zlashtirish va turli xil axborot manbalari bilan ishlash qobiliyatini rivojlantirishga imkon beradi. O'quv jarayonida AKTning maqsadlari

Tarbiyaviy ishning ustuvor maqsadi-axloqiy boy, barkamol, ijodkorlik va o'z taqdirini o'zi belgilashga qodir shaxsni shakllantirish. Bu maqsadga erishishning asosiy vazifalaridan biri - innovatsion texnologiyalarni joriy etish va o'quv jarayonini insonparvarlashtirish orqali o'quvchilarning kognitiv qiziqishlarini rivojlantirishdir. Bu vazifalar bolalar va kattalarning turli yo'nalishdagi ijodiy faolligiga asoslangan maktab ta'lim tizimini rivojlantirishga qaratilgan. Ta'lim ishlarining sifatini oshirish, kognitiv qiziqishni rivojlantirish, ta'lim tizimiga axborot -kommunikatsiya texnologiyalari joriy qilingan. Tarbiyaviy ishning har bir yo'nalishi AKTni qo'llashning ma'lum bir burchagini nazarda tutadi. AKTni nafaqat ta'limda, balki tarbiyaviy ishda ham ishlatish istagi ijtimoiy, pedagogik va texnologik sabablarga bog'liq. Birinchidan, bunday faoliyatni ta'lim tizimiga kiritish uchun ijtimoiy buyurtma shakllantirildi; ikkinchidan, pedagogik sabablar ta'lim samaradorligini oshirish vositalarini izlash zarurati bilan bog'liq; uchinchidan, AKT nafaqat o'qishni, balki shaxsiyatni rivojlantirish uchun foydali bo'lgan boshqa mashg'ulotlarning motivatsiyasini oshirishga, o'quvchilarni faol mashg'ulotlarga jalb qilishga imkon beradi. Tarbiyaviy ishda AKTdan foydalanish imkon beradi

O'qituvchi va talabalarning mehnat unumdorligini oshirish;

- axborot jarayonlarini avtomatlashtirish;
- Tarkibdagi sifat o'zgarishlari uchun ta'lim tizimlari;
- axborot jamiyatini shakllantirish.

Shuningdek, axborot texnologiyalari quyidagi imkoniyatlarni beradi:

Tarbiyaviy ishda AKTdan foydalanish turli loyihalarni amalga oshirish uchun keng imkoniyatlar yaratadi. AKTdan foydalanishning asosiy "plyuslari": ko'rish va qulaylik.

Salqin sayt yaratish;

Sertifikatlar, diplomlar va boshqalarni ishlab chiqish;

Suhbatlarga tayyorgarlik, dars soatlari ta'lim mavzularida;

Ota -onalar uchun ma'lumotlar (eslatmalar, tavsiyalar, taqdimotlar uchun ota -onalar uchrashuvlari va boshqalar.);

Virtual muzey;

Maktab o'quvchilarining portfeli;

O'yinlar, tanlovlar, viktorinalar;

Tajribani umumlashtirish.

Qaerda bolalar ta'lim maqsadida AKTdan foydalanadilar

Ma'lumot qidirish va yig'ish;

Uchun tadqiqot ishlari(loyiha yaratish);

Sinf ommaviy axborot vositalari uchun materiallar tayyorlash (gazeta)

Sovuq joy uchun material tayyorlash. Fotogalereya;

Virtual ensiklopediya;

Maktab o'quvchilarining portfeli;

O'yinlar, tanlovlar, viktorinalar cho'chqachilik banki;

AKTning afzalliklari

1. Ular o'quv jarayonini yanada zamonaviy, rang -barang va boy qiladi.
2. Ta'lim ma'lumotlarini taqdim etish imkoniyatlarini sezilarli darajada kengaytirish. Ular turli idrok kanallariga murakkab ta'sir ko'rsatadi har xil turlari xotira, katta hajmli axborot bilan ishlashni ta'minlaydi.
3. Ta'lim tadbirlarini loyihalashning ko'rinishini, go'zalligini, estetikasini ta'minlash.
4. Tarbiya jarayonini bolalar uchun jozibador qilish, faoliyatga qiziqishni oshirish.
5. Bolaning zamonaviy axborot makoniga moslashishiga va axborot madaniyatining shakllanishiga hissa qo'shing.
6. Ular ta'lim faoliyatining turli shakllarida qo'llaniladi va turli axborot manbalari va ta'lim texnologiyalari bilan birlashtirilgan.
7. O'quv jarayonining diagnostikasi va monitoringi tizimini yaxshiroq joriy etishga imkon beradi.
8. Pedagogik ish sifatini oshirish.

9. Ta'lim faoliyati samaradorligiga hissa qo'shish. Axborot, aloqa va kommunikatsiya texnologiyalaridan malakali, tizimli foydalanish o'quv jarayonining samaradorligini oshirishning zamonaviy zamonaviy vositasi bo'lishi mumkin va bo'lishi kerak..

Eng g'ayratli talabalar quyidagilarga qodir:

- tovush bilan ishlash;
- fotokamera, videokamera bilan ishlash;
- taqdimotlar o'tkazish (rasmlar, tovushlarni kiritish, ma'lumot to'plash);

AKTdan foydalanish jarayonida bolalarda mustaqillik, o'ziga ishonch va o'zini anglash qobiliyatining rivojlanishini kuzatish mumkin. Talabalar qaror qabul qila oladilar, mustaqil bo'lishadi va guruh bosimiga chidamli bo'lishadi. O'z-o'zini anglash qobiliyatining rivojlanish ko'rsatkichlari sifatida ularning dasturiy mahsulotlar haqidagi bilimlarini darsdan tashqari mashg'ulotlarda, ayniqsa, o'zlariga nisbatan, masalan, o'z-o'zini taqdimotlarni yaratishda ishlatish istagi hisobga olinadi. Individuallik faqat boshqasi bilan solishtirganda o'zini namoyon qilishi mumkin, umumiy faoliyat jarayonida, har birining farqi aniq bo'lganda va har birining ishi umumiy muvaffaqiyatiga hissa qo'shganda. Siz biror narsani yaratishda o'zingizni shaxs sifatida ko'rsatishingiz mumkin. Har birining qobiliyati va individual xususiyatlari yaqqol namoyon bo'lgandagina, xuddi shu ishda o'zini individuallik sifatida ko'rsatish mumkin. AKTdan foydalangan holda o'quvchilarga ta'lim berish orqali biz ularning mustaqilligini, ijodiy faolligini va aks ettirishini rivojlantiramiz.

Kompyuter bazasi yaratilgan bo'lib, u mening darsdan tashqari ishlarim - ssenariylar, tanlov va tanlovlar g'oliblari haqidagi ma'lumotlarni o'z ichiga oladi. Axborot -kommunikatsiya texnologiyalari maktab o'quvchilarining darsdan tashqari va darsdan tashqari mashg'ulotlari samaradorligini oshirish, talabalarining bo'sh vaqtini tashkil etishda muvaffaqiyatli qo'llanilmoqda.

Shunday qilib, AKTdan foydalanish o'quv jarayonini optimallashtirish, o'quvchilarni ta'lim maydonining sub'ektlari sifatida jalb qilish, mustaqillik, ijodkorlik va tanqidiy fikrlashni rivojlantirish imkonini beradi. Bu qanday sodir bo'lmoqda? Birinchidan, audio va video ketma -ketliklar vaziyatni qayta tiklashga yordam beradi, bizni ma'lum shtatlarga botiradi. Aynan mana shu mexanizm - emotsional botirilish - yangi imkoniyatlarning asosini tashkil etadi. Kompyuter texnologiyasi ma'lumotni qisqa va ayni paytda ravshan bo'lishiga imkon beradi. Va agar biz maktab o'quvchilarining kompyuterga bo'lgan qiziqishini hisobga olsak, unda biz dunyoga alohida munosabatni shakllantiradigan hissiy sohani o'z ichiga olamiz. AKT yordamida darsga

tayyorgarlik ko'rayotganda, o'qituvchi bu DARS ekanligini unutmashligi kerak, shuning uchun tanlashda uning maqsadiga qarab dars rejasini tuzish kerak. o'quv materiali u asosiy didaktik printsiplarga rioya qilishi kerak: tizimlilik va izchillik, mavjudlik, tabaqalashtirilgan yondashuv, ilmiy tabiat va boshqalar Bu holda kompyuter o'qituvchining o'rnini bosmaydi, faqat uni to'ldiradi. Maktab o'quvchilarining ta'lim jarayonida AKTdan foydalanish kuchayadi umumiy daraja o'quv jarayoni, o'quvchilarning bilim faolligini oshirish. Buning uchun o'qituvchi bir qator ko'nikmalarni egallashi kerak.

Asosiylari: Texnik, ya'ni standart dasturiy ta'minot yordamida kompyuterda ishlash uchun zarur bo'lgan ko'nikmalar; Metodik, ya'ni talabalarni malakali o'qitish uchun zarur bo'lgan ko'nikmalar; Texnologik, ya'ni turli darslarda axborotni o'qitish vositalaridan malakali foydalanish uchun zarur bo'lgan ko'nikmalar. Darsda AKTdan foydalanish o'quvchilarga atrofdagi dunyoning axborot oqimlarini boshqarishga, axborot bilan ishlashning amaliy usullarini o'zlashtirishga va zamonaviy texnik vositalar yordamida ma'lumot almashish imkoniyatini beradigan ko'nikmalarni shakllantirishga yordam beradi. Aloqadorlik va yangilik: Birinchidan, yangi fikrlash tarzini shakllantirish axborot jamiyatida eng muhim ijtimoiy vazifaga aylandi. Ikkinchidan, kompyuterdan foydalanish Kundalik hayot shaxsning umumiy madaniyatining elementiga aylanadi. Talabalarda kompyuterga qiziqish katta, fanlarni o'qishga bo'lgan qiziqish ortadi. Uchinchidan, ixtisoslashtirilgan o'qitishni joriy etish nazarda tutadi chuqur o'rganish maxsus narsalar. Shu bilan birga, AKTning ta'lim jarayonini modernizatsiya qilish vositasi sifatida tutgan o'rni tobora ortib bormoqda. Bugungi kunda ta'lim muassasalarining muvaffaqiyati shakllanish darajasi bilan baholanadi shaxsiy fazilatlar mustaqil ijodiy faoliyatga qodir, zamonaviy axborot -kommunikatsiya texnologiyalariga (AKT) ega. Bu bir qator omillarga bog'liq: Birinchidan, kundalik hayotda zarur bo'lgan axborot tizimlari va telekommunikatsiya tarmoqlari bilan ishlashni biladigan, axborot madaniyatiga ega bo'lgan odam nafaqat yangi faoliyat vositalarini, balki yangi dunyoqarashni ham egallaydi.

Ikkinchidan, ijodiy faoliyat tajribasiga ega bo'lgan holda, u standart, belgilangan usullardan foydalanadigan odamlarga nisbatan ancha qulayroq mavqega ega. Uchinchidan, u intellektual saviyasini ko'tarishi, ilg'or texnologiyalarni ishlab chiqishi va joriy qilishi, har qanday ta'lim yo'nalishida o'zini o'zi rivojlantira oladi. Faqat yuksak ijodiy salohiyat va axborot madaniyati darajasidagi shaxslardan tashkil topgan jamiyat o'zini munosib yashash sharoitlari bilan ta'minlay oladi. Ta'lim samaradorligini oshirish ta'limning yangi

shakllarini yaratmasdan mumkin emas. Hozir o'qituvchi avvalgidek ishlay olmaydi. U talabalarga axborot -kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanishni va mustaqil ravishda ma'lumot olishni o'rgatishi kerak. Talabalar bilan ishlashning asosiy yo'nalishlaridan biri o'quv jarayonida axborot -kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanishdir. Mustaqil ish o'z ichiga oladi eng yuqori daraja faoliyat. Buning uchun o'quv faoliyatini shunday tashkil etish kerakki, ularda o'quvchilarning mehnatga qiziqishi, natijadan qoniqishi, lekin ayni paytda ular mustaqil bo'lsin. Belgilangan maqsadlarga erishish uchun quyidagilar zarur: Talabalarda axborot bilan ishlash ko'nikmalarini shakllantirish; Aloqa ko'nikmalarini rivojlantirish; "Axborot jamiyati" uchun shaxsni tayyorlash; Tadqiqot ko'nikmalarini shakllantirish, maqbul qarorlar qabul qilish qobiliyati. Shaxsiy kompyuter - bu zamonaviy yuqori texnologiyalarning shunchaki durdoni emas - bu jahon axborotiga keng yo'l ochgan eshik. Ta'limdagi shaxsiy kompyuter - bu o'qituvchini ham, o'quvchini ham ijodkorlik va yangilikka undaydigan, o'qishning yangi shakllariga o'tishga imkon beradigan qurilma. Axborot va kompyuter texnologiyalaridan foydalanish o'qituvchilarga o'z fanini o'qitishda yangi imkoniyatlar ochadi. Axborot -kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalangan holda har qanday fanni o'rganish o'quvchilarning mavzuga bo'lgan qiziqishini rivojlantirishga yordam beradigan dars elementlarini tuzishda aks ettirish va ishtirok etish imkoniyatini beradi. Klassik va integratsiyalashgan darslar multimediali prezentatsiyalar, onlayn testlar va dasturiy mahsulotlar bilan birgalikda o'quvchilarga o'z bilimlarini chuqurlashtirishga, o'quv samaradorligini, o'quvchilarning intellektual darajasini oshirishga, o'z-o'zini o'qitish ko'nikmalarini o'rgatishga, o'z-o'zini tashkillashtirishga yordam beradi. amaliy muammolarni hal qilish.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ковалева А. Г . Использование информационно компьютерных технологий обучении в начальной школе. 2006
2. Buxarkina M., Mosiyeva V . ta'lim tizimida yangi pedagogik va axborot texnologiyalari . M ., 2019
3. Okhunov , M ., Minamatov , Y . (2021). Application of Innovative Projects in Information Systems, European journal of Life Safety and Stability (2660 - 9630), 167-168.
4. Pulatova, D. A. (2022). THE USE OF ICT IN CLASSES ON THE DEVELOPMENT OF AUDIO PERCEPTION AND FORMATION OF

PRONUNCIATION IN CHILDREN WITH HEARING IMPAIRMENTS. IJODKOR O'QITUVCHI, 2(19), 441-445.

5. Pulatova, D. A. ESHITISHDA NUQSONI BO 'LGAN BOLALARNING O'QUV FAOLIYATIGA MOTIVATSIYASINI OSHIRISHDA AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI IMKONIYATLARIDAN FOYDALANISH. ЭКОНОМИКА, 514-517.

6. Usmanovna, Q. F., Azamkulovna, P. D., & Maxkamovna, M. D. (2022). INKLYUZIV TA'LIMDA KADRLAR MASALASI. O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI, 2(14), 834-842.

7. Azamkulovna, P. D. (2022). BO 'LAJAK O 'QITUVCHI-DEFEKTOLOGLARGA ILMIY-TADQIQOT FAOLIYATINI OLIB BORISHNI O 'RGATISH KASBIY FAOLIYATGA TAYYORGARLIK KO 'RISH OMILI SIFATIDA. Scientific Impulse, 1(5), 413-418.

